

ສຳຫຼວດການໃຊ້ວັດສະດຸໃນການຜະລິດໄຟຟ້າສຳຫລັບ ສ ປປ ລາວ

ແບບສອບຖາມສຳຫຼັບພະນັກງານລັດ ແລະ ຜູ້ວາງແຜນດ້າພະລັງງານ

ລະຫັດຜູ້ສຳພາດ:.....

ວັນທີ:

ຄຳແນະນຳ:

ແບບສອບຖາມນີ້ໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອນຳໃຊ້ໃນໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ຄຳຖາມມີທັງແບບປາລະໄນ ແລະ ຂຽນຄຳຕອບ; ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ພາບລວມຂອງຫົວຂໍ້ໄປຈົນເຖິງຄຳຖາມ ທີ່ຖາມເຖິງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການວາງແຜນທາງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ວັດສະດຸພາຍໃນໂຮງງານຂອງທ່ານ.

ໃນການສຳພາດຈະໃຊ້ເວລາປະມານ: 30 ນາທີ

ທາງຜູ້ສຳພາດຈະໄດ້ທຳການບັນທຶກສຽງເກັບໄວ້ເປັນຂໍ້ມູນສຳຮອງ ແລ້ວຈະໄດ້ທຳການແປຜິ່ງໃຫ້ນັກຄົ້ນຄ້ວາສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ໄປ.

ການອະນຸມັດ ແລະ ຄວາມຍິນຍອມ

1. ທ່ານຍິນຍອມໃຫ້ບັນທຶກສຽງໃນການສຳພາດຄັ້ງນີ້ບໍ່?
 - ຍິນຍອມ
 - ບໍ່ຍິນຍອມ
2. ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ມີຊື່ທ່ານໃນການບັນທຶກການສຳພາດຫຼືບໍ່?
 - ໃຫ້ໃຊ້ຊື່ໄດ້
 - ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຊື່
3. ອີງຕາມຄຳຕອບຂໍ້ທີ 2, ທ່ານຈະຍິນຍອມໃຫ້ມີການໃຊ້ຊື່ຂອງທ່ານໃນການເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານຈາກໂຄງການນີ້ໃນຖານະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳພາດຫລືບໍ່?
 - ຍິນຍອມ
 - ບໍ່ຍິນຍອມ
4. ອີງຕາມຄຳຕອບຂໍ້ທີ 2, ທ່ານຈະຍິນຍອມໃຫ້ມີການໃຊ້ຊື່ຂອງທ່ານໃນບົດລາຍງານທາງວິຊາການທີ່ຈັດທຳໂດຍໂຄງການນີ້ໃນຖານະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳພາດຫລືບໍ່?
 - ຍິນຍອມ
 - ບໍ່ຍິນຍອມ
5. ທ່ານເຂົ້າໃຈຫລືບໍ່ວ່າ ຄຳຕອບຂອງທ່ານຈະຖືກນຳມາໃຊ້ໃນການວິໄຈ-ຄົ້ນຄ້ວາທາງວິຊາການກ່ຽວກັບສະຖານະການພະລັງງານ ແລະ ຈັດຫາວັດສະດຸໃນລາວສະນັ້ນຄຳຕອບຂອງທ່ານຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ຖືກນຳໄປວິເຄາະ?
 - ຍິນຍອມ
 - ບໍ່ຍິນຍອມ

ຄຳຖາມ:

A - ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ

A1	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ	
A2	ອາຊີບ	
A3	ຊື່ຂອງອົງກອນ ຫຼື ຫ້ອງການ	
A4	ຕຳແໜ່ງ	
A5	ທີ່ຕັ້ງ	ບ້ານ: _____ ເມືອງ: _____ ແຂວງ: _____
A6	ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຊຽວຊານໃນສາຂາອື່ນອີກກະລຸນາຊ່ວຍບອກ (ຕົວຢ່າງ ທ່ານມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານວາງແຜນໄຟຟ້າ, ແຕ່ໄດ້ທຳການກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງໄຟຟ້າ, ກະລຸນາຂຽນ 'ໂຄງສ້າງ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານໄຟຟ້າ')	

B - ການຈັດຫາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ວັດສະດຸ

	ສະພາບການໂດຍລວມ	
B1	ກະລຸນາອະທິບາຍແບບສັ້ນໆ ກ່ຽວກັບປະສິບການທີ່ຜ່ານມາ ຂອງທ່ານໃນດ້ານພະລັງງານ ແລະ ວັດສະດຸ.	
	ການຈັດຫາພະລັງງານໄຟຟ້າ	
B2	ກຳລັງການຜະລິດໄຟຟ້າໃນທົ່ວປະເທດມີແຜນການ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວໃດ (ເຊັ່ນ: ຂະບວນການໃນປະຕິບັດ, ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດ, ດ້ານການເງິນແມ່ນດຳເນີນແນວໃດ)	
	ການຈັດຫາວັດສະດຸ	
B3	ອີງໃສ່ປະສິບການຂອງທ່ານ, ທ່ານວ່າມີຄວາມສະດວກແນວໃດທີ່ຈະໄດ້ວັດສະດຸ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍມານຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດໃນລາວ? ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນວັດສະດຸເຊັ່ນ: ໄມ້ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນໄມ້, ຊີມັງ, ເຫຼັກ, ແລະ ອາລູມິນຽມ.	<input type="checkbox"/> ງ່າຍທີ່ສຸດ, ວັດສະດຸສາມາດຊື້ໃນທ້ອງຖິ່ນຫຼືນຳເຂົ້າ <input type="checkbox"/> ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍ, ວັດສະດຸບໍ່ສາມາດຊື້ໄດ້ພາຍໃນປະເທດ ແຕ່ສາມາດນຳເຂົ້າໄດ້ <input type="checkbox"/> ທ້ອງຖິ່ນບໍ່ສະດວກ, ມີອຸປະສັກຫຼາຍຢ່າງໃນການຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນ <input type="checkbox"/> ບໍ່ງ່າຍທາງດ້ານການຄ້າ, ມີອຸປະສັກຫຼາຍໃນການນຳເຂົ້າວັດສະດຸ <input type="checkbox"/> ຍາກທີ່ສຸດ, ທັງຈາກສິນຄ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການນຳເຂົ້າ
B4	ອີງໃສ່ປະສິບການຂອງທ່ານ, ທ່ານວ່າມີຄວາມສະດວກແນວໃດທີ່ຈະໄດ້ຂະບວນການຜະລິດວັດສະດຸສະເພາະທາງໃນລາວ? ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນ bentonite, ສັງກະສີ, ກົງຫັນລິມ ແລະ ພາກສ່ວນຂອງກົງຫັນລິມ, ແຜງແສງຕາວັນ.	<input type="checkbox"/> ງ່າຍທີ່ສຸດ, ວັດສະດຸສາມາດຊື້ໃນທ້ອງຖິ່ນຫຼືນຳເຂົ້າ <input type="checkbox"/> ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍ, ວັດສະດຸບໍ່ສາມາດຊື້ໄດ້ພາຍໃນປະເທດ ແຕ່ສາມາດນຳເຂົ້າໄດ້ <input type="checkbox"/> ທ້ອງຖິ່ນບໍ່ສະດວກ, ມີອຸປະສັກຫຼາຍຢ່າງໃນການຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນ <input type="checkbox"/> ບໍ່ງ່າຍທາງດ້ານການຄ້າ, ມີອຸປະສັກຫຼາຍໃນການນຳເຂົ້າວັດສະດຸ <input type="checkbox"/> ຍາກທີ່ສຸດ, ທັງຈາກສິນຄ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການນຳເຂົ້າ
B5	ທ່ານຄິດວ່າການໄດ້ຂອງວັດສະດຸການຜະລິດສະເພາະທາງໃນລາວເປັນເລື່ອງງ່າຍພຽງໃດ?	<input type="checkbox"/> ງ່າຍທີ່ສຸດ, ວັດສະດຸສາມາດຊື້ໃນທ້ອງຖິ່ນຫຼືນຳເຂົ້າ <input type="checkbox"/> ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍ, ວັດສະດຸບໍ່ສາມາດຊື້ໄດ້ພາຍໃນປະເທດ ແຕ່ສາມາດນຳເຂົ້າໄດ້ <input type="checkbox"/> ທ້ອງຖິ່ນບໍ່ສະດວກ, ມີອຸປະສັກຫຼາຍຢ່າງໃນການຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນ <input type="checkbox"/> ບໍ່ງ່າຍທາງດ້ານການຄ້າ, ມີອຸປະສັກຫຼາຍໃນການນຳເຂົ້າວັດສະດຸ <input type="checkbox"/> ຍາກທີ່ສຸດ, ທັງຈາກສິນຄ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການນຳເຂົ້າ
B6	ທ່ານຄິດວ່າການໄດ້ມາຂອງເຄື່ອງຈັກໜັກໃນລາວ ງ່າຍພຽງໃດ?	<input type="checkbox"/> ງ່າຍທີ່ສຸດ, ວັດສະດຸສາມາດຊື້ໃນທ້ອງຖິ່ນຫຼືນຳເຂົ້າ <input type="checkbox"/> ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍ, ວັດສະດຸບໍ່ສາມາດຊື້ໄດ້ພາຍໃນປະເທດ ແຕ່ສາມາດນຳເຂົ້າໄດ້ <input type="checkbox"/> ທ້ອງຖິ່ນບໍ່ສະດວກ, ມີອຸປະສັກຫຼາຍຢ່າງໃນການຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນ <input type="checkbox"/> ບໍ່ງ່າຍທາງດ້ານການຄ້າ, ມີອຸປະສັກຫຼາຍໃນການນຳເຂົ້າວັດສະດຸ <input type="checkbox"/> ຍາກທີ່ສຸດ, ທັງຈາກສິນຄ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການນຳເຂົ້າ
B7	ທ່ານຄິດວ່າການນຳເຂົ້າລິດໂດຍສານ ແລະ ລິດເຜື້ອການຄ້າໃນລາວງ່າຍພຽງໃດ?	<input type="checkbox"/> ງ່າຍທີ່ສຸດ, ວັດສະດຸສາມາດຊື້ໃນທ້ອງຖິ່ນຫຼືນຳເຂົ້າ <input type="checkbox"/> ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍ, ວັດສະດຸບໍ່ສາມາດຊື້ໄດ້ພາຍໃນປະເທດ ແຕ່ສາມາດນຳເຂົ້າໄດ້ <input type="checkbox"/> ທ້ອງຖິ່ນບໍ່ສະດວກ, ມີອຸປະສັກຫຼາຍຢ່າງໃນການຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນ <input type="checkbox"/> ບໍ່ງ່າຍທາງດ້ານການຄ້າ, ມີອຸປະສັກຫຼາຍໃນການນຳເຂົ້າວັດສະດຸ <input type="checkbox"/> ຍາກທີ່ສຸດ, ທັງຈາກສິນຄ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການນຳເຂົ້າ
B8	ອີງຕາມຄຳຕອບທີ່ຜ່ານມາຂອງທ່ານ ແລະ ປະສິບການຂອງການຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະອະທິບາຍອຸປະສັກຕົ້ນຕໍສຳລັບການຄ້າໄດ້ແນວໃດ? (i.e. ການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກວັດສະດຸ)	
B9	ອີງຕາມຄຳຕອບທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ປະສິບການຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດອະທິບາຍອຸປະສັກຕົ້ນຕໍສຳລັບການຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ແນວໃດ?	

B10	ທ່ານຮູ້ຈັກຄຳສັບຕໍ່ໄປນີ້ຫຼືບໍ່? ຖ້າທ່ານຮູ້ຈັກເມື່ອໄດ້ຍິນຄຳສັບໃນຄຳຖາມ B6, ກະລຸນາຊ່ວຍຕອບຄຳຖາມ B6.1-B6.4.	ຄຳສັບ	ທ່ານຮູ້ຈັກມາ ກ່ອນບໍ່?	ທ່ານຮູ້ຈັກຄຳສັບນີ້ດີປານໃດ?
		ການປົດປ່ອຍກ້າສເຮືອນແກ້ວ Greenhouse gas emissions	<input type="checkbox"/> ຮູ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ຮູ້	<input type="checkbox"/> ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍເຄີຍໄດ້ຍິນ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍພໍຮູ້ວ່າຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ດີຄວາມໝາຍຂອງມັນ.
		ການປ່ອຍອາກາກໂບນິກ Carbon dioxide emissions	<input type="checkbox"/> ຮູ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ຮູ້	<input type="checkbox"/> ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍເຄີຍໄດ້ຍິນ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍພໍຮູ້ວ່າຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ດີຄວາມໝາຍຂອງມັນ.
		ປະສິດທິພາບໃນອຸດສາຫະກຳ Industrial efficiency	<input type="checkbox"/> ຮູ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ຮູ້	<input type="checkbox"/> ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍເຄີຍໄດ້ຍິນ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍພໍຮູ້ວ່າຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ດີຄວາມໝາຍຂອງມັນ.
		ການນຳໃຊ້ວັດສະດຸຢ່າງມີປະສິດທິພາບ Material efficiency	<input type="checkbox"/> ຮູ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ຮູ້	<input type="checkbox"/> ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍເຄີຍໄດ້ຍິນ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍພໍຮູ້ວ່າຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ດີຄວາມໝາຍຂອງມັນ.
		ການນຳໃຊ້ສັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ Resource efficiency	<input type="checkbox"/> ຮູ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ຮູ້	<input type="checkbox"/> ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍເຄີຍໄດ້ຍິນ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍພໍຮູ້ວ່າຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ດີຄວາມໝາຍຂອງມັນ.
		ປະລິມານການປ່ອຍແລະ ດູດຊັບກ້າສເຮືອນແກ້ວ Carbon footprint	<input type="checkbox"/> ຮູ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ຮູ້	<input type="checkbox"/> ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍເຄີຍໄດ້ຍິນ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍພໍຮູ້ວ່າຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ດີຄວາມໝາຍຂອງມັນ.
		ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍກາກໂບນິກ Decarbonisation	<input type="checkbox"/> ຮູ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ຮູ້	<input type="checkbox"/> ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍເຄີຍໄດ້ຍິນ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍພໍຮູ້ວ່າຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ດີຄວາມໝາຍຂອງມັນ.

		<p>ຂໍ້ຕົກລົງປາຣີສ Paris Agreement</p> <p><input type="checkbox"/> ຮູ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ຮູ້</p>	<p><input type="checkbox"/> ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍເຄີຍໄດ້ຍິນ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍພໍຮູ້ວ່າຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ດີຄວາມໝາຍຂອງມັນ.</p>
		<p>ການມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງປາຣີສ Nationally Determined Contributions (NDC)</p> <p><input type="checkbox"/> ຮູ້ <input type="checkbox"/> ບໍ່ຮູ້</p>	<p><input type="checkbox"/> ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍເຄີຍໄດ້ຍິນ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍພໍຮູ້ວ່າຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມັນ. <input type="checkbox"/> ຂ້ອຍຮູ້ດີຄວາມໝາຍຂອງມັນ.</p>
B10.1	<p>ຖ້າຫາກທ່ານຕອບ "ຮູ້" ຫລືງຈາກຮູ້ຄຳສັບໃນຄຳຖາມຂໍ້ທີ B6, ກະລຸນາຊ່ວຍຕອບຄຳຖາມນີ້. ໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ, ໂດຍທົ່ວໄປໃຜເປັນຜູ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການດຳເນີນງານເພື່ອຫຼຸດການປ່ອຍອາຍກາກໂບນິກໃນລາວ? (ສາມາດເລືອກໄດ້ຫລາຍກວ່າ 1 ຄຳຕອບ)</p>	<p><input type="checkbox"/> ລັດຖະບານລາວ <input type="checkbox"/> ນັກທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ <input type="checkbox"/> ນັກລົງທຶນພາຍໃນ <input type="checkbox"/> ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລຳ <input type="checkbox"/> ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ <input type="checkbox"/> ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ <input type="checkbox"/> ກຸ່ມຝົນລະເຮືອນ <input type="checkbox"/> ອື່ນໆ</p>	<p><input type="checkbox"/> ບໍ່ມີກຸ່ມໃດ</p>
B10.2	<p>ຖ້າຫາກທ່ານຕອບ "ຮູ້" ຫລືງຈາກຮູ້ຄຳສັບໃນຄຳຖາມຂໍ້ທີ B6, ກະລຸນາຊ່ວຍຕອບຄຳຖາມນີ້. ໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ, ໂດຍທົ່ວໄປໃຜເປັນຜູ້ກະຕຸກຊຸກຍູ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍກາກໂບນິກຂອງ ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນລາວ? (ສາມາດເລືອກໄດ້ຫລາຍກວ່າ 1 ຄຳຕອບ)</p>	<p><input type="checkbox"/> ລັດຖະບານລາວ <input type="checkbox"/> ນັກທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ <input type="checkbox"/> ນັກລົງທຶນພາຍໃນ <input type="checkbox"/> ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລຳ <input type="checkbox"/> ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ <input type="checkbox"/> ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ <input type="checkbox"/> ກຸ່ມຝົນລະເຮືອນ <input type="checkbox"/> ອື່ນໆ</p>	<p><input type="checkbox"/> ບໍ່ມີກຸ່ມໃດ</p>
B10.3	<p>ຖ້າຫາກທ່ານຕອບ "ຮູ້" ຫລືງຈາກຮູ້ຄຳສັບໃນຄຳຖາມຂໍ້ທີ B6, ກະລຸນາຊ່ວຍຕອບຄຳຖາມນີ້. ໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ, ໂດຍທົ່ວໄປໃຜເປັນຜູ້ກະຕຸກຊຸກຍູ້ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍກາກໂບນິກຂອງ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ໃນລາວ? (ສາມາດເລືອກໄດ້ຫລາຍກວ່າ 1 ຄຳຕອບ)</p>	<p><input type="checkbox"/> ລັດຖະບານລາວ ຖ້າເຈົ້າເລືອກ "ລັດຖະບານລາວ", ລືບກວນລະບຸ ກະຊວງ ຫຼື ໜ່ວຍງານໃດ?</p> <p><input type="checkbox"/> ນັກທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ <input type="checkbox"/> ນັກລົງທຶນພາຍໃນ <input type="checkbox"/> ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລຳ <input type="checkbox"/> ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ <input type="checkbox"/> ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ <input type="checkbox"/> ກຸ່ມຝົນລະເຮືອນ <input type="checkbox"/> ອື່ນໆ</p>	<p><input type="checkbox"/> ບໍ່ມີກຸ່ມໃດ</p>
B11	<p>ຈາກປະສົບການຂອງທ່ານ, ມີໜ່ວຍງານໃດແດ່ທີ່ກຳລັງດຳເນີນການໃນພາກອຸດສາຫະກຳ ເພື່ອການຫຼຸດການປ່ອຍອາຍກາກໂບນິກໃນລາວ?</p>	<p><input type="checkbox"/> ມີ – ສືບຕໍ່ຄຳຖາມຂໍ້ B11.1 <input type="checkbox"/> ບໍ່ມີ – ຂ້າມໄປຂໍ້ B8</p>	
B11.1	<p>ຖ້າທ່ານຕອບວ່າ "ມີ" ໃນ B11 ທ່ານສາມາດອະທິບາຍໄດ້ວ່າໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນຫຍັງໄປແດ່ ແລະ ນຳໃຊ້ວັດສະດຸປະເພດໃດ?</p>		

	ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ	
B12	ທ່ານຮູ້ຫລືບໍ່ ວ່າມີຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໃຊ້ວັດສະດຸ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາຫລັບໂຄງການນີ້? ນີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫລາຍສໍາຫຼັບສ່ວນການຈັດຫາວັດສະດຸ.	<input type="checkbox"/> ມີ – ໄປຫາຄໍາຖາມ B12.1 <input type="checkbox"/> ບໍ່ມີ – ຂ້າມໄປພາກ C
B12.1	ຖ້າທ່ານຕອບ"ມີ" ໃນຂໍ້ B12, ກະລຸນາຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ/ຫຼື ແຫຼ່ງຖານຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.	

C - ຄວາມຄິດເຫັນເພີ່ມເຕີມ

ທ່ານມີຄວາມຄິດເຫັນຫຍັງເພີ່ມເຕີມອີກບໍ່ກ່ຽວກັບການຈັດຫາວັດສະດຸ, ການວາງແຜນດ້ານໂຮງງານຜະລິງງານໄຟຟ້າ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ?

.....

.....

.....

.....